

УДК 371.3

Л.Ф. Талагаева

*Центр детского творчества,
г. Нижневартовск, Россия*

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА В ДЕТСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗЦОВОГО КОЛЛЕКТИВА ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ПРИЗ»)

Успех, радость – витамины учения.

Ш.А. Амонашвили

Важнейшая цель деятельности педагога дополнительного образования заключается в определении и развитии в каждом воспитаннике его уникального, исключительного в своем роде таланта. И главным средством для ее достижения становится создание ситуаций успеха, в которых ребенок сможет продемонстрировать свои лучшие качества и умения, поверить в собственные силы и ощутить гордость за достигнутые высокие результаты.

«Ситуация успеха – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации» – так определил значение термина его автор Август Белкин [1, с. 30]. Рассмотрим, система каких педагогических методов и приемов позволяют детскому театральному коллективу быть успешным.

В театральной студии «ПРИЗ» г. Нижневартовска почти все, как в настоящем театре: занятия вокалом, танцами, сценическим мастерством, репетиции спектаклей сменяются творческими показами. Несмотря на сложность учебного процесса, заключающуюся в том, что актеру необходимо постоянно развивать такие важные качества, как наблюдательность, фантазия, внимание, память, ни одна встреча коллектива не проходит без юмора и смеха. «ПРИЗ» не пугают никакие сложности, ведь все мы – команда и объединяет нас одно желание – «Подарить Радость и Забаву» всем нашим зрителям.

Миссия студии заключается в развитии активной, творческой личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие его жизненному и профессиональному самоопределению. Реализация поставленной сверхзадачи происходит с помощью организации единого образовательного и творческого пространства, направленного на формирование начальных навыков актерского мастерства, сценического движения, сценической речи и пластики, развитие артистических, речевых и пластических способностей.

Известно, что мощным внутренним механизмом учебной мотивации ребенка являются положительные эмоции, именно поэтому в театральной студии «ПРИЗ» культивируется позитивные настроения в процессе занятий. Радость познания, внимание к личности каждого ученика и раскрытие его индивидуальности, а также счастье взаимопонимания – неотъемлемая часть встреч коллектива. Наши воспитанники, а это более 100 ребят в возрасте от 5 до 18 лет, с удовольствием бегут в Центр детского творчества после школы и детского сада. Большинство из них занимаются в студии более пяти лет и имеют за плечами множество побед в конкурсах и фестивалях различного уровня. Ребята знают, что их ждут занятия, наполненные новой интересной информацией и непростыми, креативными упражнениями, с которыми они обязательно справятся.

Работа над решением творческих задач проводится чаще всего в группах или парах. Задания, направленные на развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения и фантазии, выполняемые в команде, воспитывают в ребятах нравственные качества – чувство товарищества, доброжелательности, толерантности, личной ответственности, позволяют вы-

строить отношения внутри коллектива на взаимопереживании и взаимоуважении. Преодолевая на занятиях себя, свои страхи и комплексы, снимая психологические и физические «зажимы», чувствуя при этом безусловную поддержку педагога и товарищей, воспитанники студии начинают испытывать массу положительно окрашенных эмоций, способствующих переживанию успеха.

Дети – уникальные, тонко чувствующие камертоны. Они с легкостью определяют – искренне любит педагог свое дело или лишь выполняет тягостную для него обязанность. Если обучающиеся почувствовали глубокое расположение к ним, они непременно ответят взаимностью. В студии «ПРиЗ» нам удастся выстраивать с ребятами доверительные, теплые, дружеские отношения.

Спросите ребят, с какой целью они посещают наше детское театральное объединение, и услышите в ответ: «хочу поступать в театральный вуз», «люблю выступать на сцене», «нравится коллектив», но чаще всего прозвучит – «ради общения». Занятие заканчивается, а темы для продолжения диалога – нет. Еще как минимум 20 минут после урока мы рассказываем друг другу о том, как прошел день, какие новые интересные фильмы увидели, какая последняя книга затронула самые тонкие струны души. Ребенок должен чувствовать, что он интересен, его слушают и слышат, понимают и поддерживают, и не только в профессиональных педагогических целях.

В студии «ПРиЗ» учитель является для ребят не просто наставником, с радостью открывающим новые знания, но другом, готовым преодолеть с ними все жизненные неурядицы, сопереживающий и поддерживающий.

Так, жизнь обучающихся старшей творческой группы, переживающих подростковый период, часто наполнена сложностями самого разного характера: ссора с родителями, непонимание в классе, конфликт с учителем в школе... Психологическое состояние ребенка на этом этапе нестабильно, он очень раним. На помощь приходит прием «проигрывания» сцен с проблемными ситуациями на занятиях по актерскому мастерству. Ребятам предлагается не только разобрать конкретные обстоятельства, но и найти к ним верное решение, иногда с помощью родителей, приглашенных на тренинг. Театральная модель таких «историй из жизни старшеклассников» помогает в реальной жизни сохранять внутренний, душевный комфорт подростков и избежать необдуманных, опасных поступков. Дети и родители приобретают полезные навыки для преодоления разногласий и создания вокруг себя благоприятного микроклимата.

Таким образом, комплекс организуемых совместных мероприятий с родителями, направленных на преодоление негативных эмоций, профилактику вредных привычек, позволяет выстроить успешные взаимоотношения внутри коллектива. Воспитывая одних и тех же детей, и педагог, и родитель становятся равноправными союзниками, партнерами в решении многих непростых вопросов.

Педагог старается заинтересовать своей работой родителя, сделать его незаменимым в работе сложного механизма под названием «детский театральный коллектив», конструируя сотрудничество на понимании, такте и уважении. Руководитель студии периодически выходит на связь с семьей воспитанников и с радостью делится результатами работы ребенка, пусть и небольшими.

В завершении практически каждого занятия происходит видеосъемка небольшого эпизода с конечным результатом работы группы или монтируется фотоколлаж, отражающий творческий процесс, которые загружаются в группе коллектива в мессенджере «Вайбер». В популярной социальной сети «Инстаграм» создана страница студии, где размещаются анонсы спектаклей и конкурсных выступлений, самые яркие моменты встреч. Родители видят, что у детей появляются новые умения, навыки, доверие к педагогу возрастает и команда соратников коллектива становится все больше и больше день ото дня.

Американский психолог Уильям Глассер в своей книге «Школа без неудачников» пишет: «...Человек никогда не преуспеет в жизни в широком смысле слова, если однажды не познает успеха в чем-то для него важном» [2, с. 17–18]. Образовательная деятельность в сту-

дии «ПРiЗ» организована таким образом, чтобы с каждого занятия ребенок, подросток уходил довольный собой или был нацелен на лучший результат работы. При этом есть строгое правило – замечание может делать только педагог! Ребята могут помочь друг другу, поддерживать, похвалить. Этот прием стирает стеснение между обучающимися, способствует появлению самого дорогого качества среди актеров – доверия к партнерам по сцене, сохраняет в коллективе оптимистичный эмоциональный фон, который окрашивает все происходящее в учебном процессе в радужные тона, повышая качество творческой работы на занятии.

По мнению юных артистов, безусловным спутником успеха являются аплодисменты. Этот энергетический и эмоциональный отклик зрительного зала не только показатель успешности выступления, но и лакмусовая бумажка качества сыгранного материала. Именно поэтому все ученики студии от мала до велика обожают выступать на сцене. И чем чаще педагог создает возможность для этого, тем выше становится самооценка ребенка. Востребованность окрыляет начинающих артистов, придает сил для освоения новых горизонтов мастерства.

Воспитанники театральной студии «ПРiЗ» испытывают это потрясающее чувство постоянно. Без участия творческого коллектива сегодня не обходится ни одно городское мероприятие или праздник. Его яркие творческие постановки всегда с восторгом принимаются жителями города.

Коллектив ведет активную и успешную конкурсную жизнь. Сценические площадки Тюмени, Казани, Оренбурга и Москвы рукоплескали «призовцам», а компетентные эксперты отмечали высокий профессионализм участников студии. Результаты работы коллектива подтверждаются высокими достижениями. Только за последние четыре года обучающиеся театральной студии «ПРiЗ» становились участниками и победителями регионального конкурса детских талантов «Северная звезда», международного конкурса-фестиваля «Будущее начинается здесь», всероссийских конкурсов театрального искусства и художественного слова «Слово. Version», «Театральная весна», «Другое измерение», «Живая классика».

Еще одним важным компонентом организации образовательного процесса в детском сообществе является преемственность. В студии занимаются дети разного возраста. Малыши с трепетом и нескрываемым восхищением смотрят на старших воспитанников. Подражают им и во многом берут пример. Проведение совместных, сводных репетиций – распространенная практика в нашей студии и мощный стимул для будущего роста профессионального мастерства начинающих артистов. Совсем маленькие ребята с восторгом примеряют на себя новые амплуа, стараются исполнить роль на том же высоком уровне, что и старший наставник в паре. Скрываясь за кулисами на выступлениях, дети запоминают реплики практически всех действующих персонажей и в случае форс-мажорных ситуаций с легкостью заменяют друг друга. Такая здоровая творческая конкуренция не только замечательно работает на сплочение коллектива, в котором каждый является ярким примером для других, но и способствует успешным выступлениям коллектива в разновозрастных постановках. А сколько на этих встречах смеха и веселья, сколько восторженных рассказов услышат родители после занятия!

С большим удовольствием ребята студии проводят время вместе и вне стен образовательного учреждения – посещают театры, выставки, ходят в кино и на квесты. Подобные прогулки объединяют коллектив и укрепляют внутренние эмоциональные связи между детьми.

Нельзя игнорировать и значение соблюдения правил театральной этики в детском творческом коллективе. Разработанный и утвержденный свод законов студии «ПРiЗ» неукоснительно выполняются всеми ребятами. Он дисциплинирует обучающихся, что немаловажно для сохранения благоприятной обстановки и достижения успешных результатов.

Вот некоторые положения данного документа.

Ребенок – ученик, артист и зритель! Попадая в атмосферу театрального искусства, каждый ребенок приобретает новый статус, он становится одновременно и учеником, и артистом, и зрителем. Теоретические знания и практическая работа в различных театральных постановках помогают ребятам и в жизни определять условные социальные роли людей, их по-

ведение и позиции в сложной системе человеческих взаимоотношений. У ребят формируется мировоззрение, приходит понимание своей индивидуальности, ощущение собственной значимости, а вместе с тем раскрепощенности и коммуникабельности.

Каждому – любимое дело! Занятия в театральной студии проводят педагоги, которые не понаслышке знают, что такое театр, и, прислушиваясь к желаниям учеников, дают возможность каждому развиваться на пути к поставленной цели, заниматься любимым делом, с успехом реализовывать свои таланты.

Ответственное отношение к занятиям – успех в будущем! Осознанная, кропотливая работа в общих студийных спектаклях, миниатюрах, чтениях дает ребенку возможность участвовать в различных театральных фестивалях страны – что есть основная цель студийной деятельности.

Театральная студия «ПРИЗ» – больше, чем детское объединение, это семья, трепетно сохраняющая свои традиции. А.С. Макаренко советовал относиться к ним предельно уважительно: «...в создании традиций нужно использовать какой-то маленький консерватизм, но консерватизм хорошего типа, то есть доверие к вчерашнему дню, к нашим товарищам, создавшим какую-то ценность и не желающим эту ценность разрушать» [3, с. 52]. Именно таким добрым обычаем коллектива является посвящение в «призовцы». Внутри команды организуется система наставничества – у каждого новичка есть свой ментор из более опытных студийцев. В течение недели вновь прибывший ученик и выпускник студии работают в паре на занятиях, общаются в свободное время и придумывают совместный творческий номер: этюд, сценку, художественное чтение. В определенный день ребята презентуют свое выступление, и новичок считается уже полноправным участником коллектива.

Каждый «призовец» знает: если он опаздывает на занятие или репетицию, его ждет творческое извинение. Приветствуется любой необычный формат: стихотворение про бычка спеть как оперный певец или извиниться на тумбоюнском языке. Фантазируем! Есть и классические традиции – совместное проведение дней именинника», новогодних утренников, поздравительных концертов «День матери», «Наши папы лучшие» и др.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что ситуация успеха в детском театральном коллективе достигается с помощью целого ряда различных средств и приемов. Усложнение творческой задачи и благополучное ее решение, установление отношений сотрудничества в триаде педагог–ребенок–родитель, сохранение традиций и соблюдение правил коллектива, выстраивание последовательной работы по организации преемственности, создание положительного эмоционального фона на занятиях позволяют студии на протяжении многих лет запускать механизм самосовершенствования, саморазвития каждого ребенка.

В этом году из одиннадцати выпускников коллектива «ПРИЗ» пять успешно прошли вступительные испытания в высшие учебные заведения культуры страны. Этот показатель убедительно демонстрирует не только высокую планку сформированных знаний, умений ребят, но и наличие у них мощного источника внутренней силы, рождающей энергию для преодоления трудностей и желание учиться.

Перед современным педагогом поставлена сложная задача – воспитать яркую, инициативную, творчески мыслящую и успешную личность. Решить ее можно только объединившись с воспитанниками в достижении единой цели – творить, быть с ними всегда рядом, чтобы учить, поддерживать, направлять, изменять их жизнь к лучшему, способствовать достижению успеха. Мы любим своих «призовцев» и знаем, это чувство взаимно. Они – наше вдохновение, наши учителя. Вместе мы постигаем новые вершины театрального искусства. А что может быть лучше, когда ученик и учитель растут вместе?

Литература

1. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: Книга для учителя. М., 1991. 176 с.
2. Глассер У. Школа без неудачников. М., 1991. 184 с.
3. Макаренко А.С. Педагогические работы. 1936–1939. М., 1984. 601 с.

©Талагаева Л.Ф., 2020

